

УКД 343.9

Губенко Ігор Васильович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0000-0881-8163>

Ihor V. Hubenko –

PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadtskoho Boulevard, Kyiv, 03115, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-0881-8163>

Криміналістична характеристика грубого порушення законодавства про працю

Стаття присвячена дослідженню криміналістичної характеристики грубого порушення законодавства про працю.

Зазначено, що грубе порушення законодавства про працю передбачає умисне або недбале невиконання посадовими особами трудових норм та гарантій, що призводить до істотної шкоди правам і законним інтересам працівників. Враховуючи специфіку цього виду правопорушень, криміналістична характеристика включає низку елементів, серед яких найбільш важливими є спосіб та типові сліди вчинення кримінального правопорушення, а також особи злочинця та потерпілого.

Крім того, термін «грубе порушення» має оціночний характер і в кожному конкретному випадку визначається з урахуванням таких чинників, як кількість потерпілих, ступінь тяжкості можливих наслідків, тривалість і систематичність порушень, а також наявність злісних мотивів та інших обставин.

Зазначено, що способами вчинення даного кримінального правопорушення є: 1) незаконне звільнення працівника з роботи; 2) інше грубе порушення законодавства про працю. При чому щодо першого способу законодавець передбачив ще й умову: з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», яка, на нашу думку, є важливою з точки зору подальшого планування розслідування.

Автором досліджено, що до типових слідів грубого порушення законодавства про працю ми можемо віднести, в першу чергу, всі наявні документи, а також ідеальні сліди – показання свідків та потерпілих.

Встановлено, що особою злочинцем у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з грубим порушенням законодавства про працю, може бути службова особа, уповноважена приймати, звільняти або поновлювати працівників на роботі, оформлювати відповідні документи та приймати рішення щодо надання відпусток тощо, а також фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю та мають аналогічні повноваження стосовно своїх працівників.

Досліджено, що особою потерпілою в зазначених кримінальних правопорушеннях може бути: будь-який працівник; неповнолітні; вагітна жінка; самотній батько, матір або особа, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, методика розслідування, криміналістична характеристика, законодавство про працю, трудові відносини, працівник.

I. V. Hubenko Criminal Characteristics of a Gross Violation of Labor Legislation

The article is devoted to the study of the forensic characteristics of a gross violation of labor legislation.

It is noted that a gross violation of labor legislation involves intentional or negligent failure to comply with labor standards and guarantees by officials, which leads to significant harm to the rights and legitimate interests of employees. Given the specifics of this type of offense, the forensic characteristics include a number

of elements, among which the most important are the method and typical traces of committing a criminal offense, as well as the identities of the perpetrator and the victim.

In addition, the term "gross violation" is of an evaluative nature and in each specific case is determined taking into account such factors as the number of victims, the severity of possible consequences, the duration and systematic nature of the violations, as well as the presence of malicious motives and other circumstances.

It is noted that the methods of committing this criminal offense are: 1) illegal dismissal of an employee from work; 2) other gross violation of labor legislation. Moreover, with regard to the first method, the legislator also provided for a condition: for personal reasons or in connection with his reporting as a whistleblower about the commission by another person of a corruption or corruption-related offense, other violations of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", which, in our opinion, is important from the point of view of further planning of the investigation.

The author has studied that the typical traces of a gross violation of labor legislation can include, first of all, all available documents, as well as ideal traces - the testimonies of witnesses and victims.

It has been established that a person who is a criminal in criminal offenses related to a gross violation of labor legislation may be an official authorized to hire, dismiss or reinstate employees, draw up relevant documents and make decisions on granting vacations, etc., as well as individual entrepreneurs who use hired labor and have similar powers in relation to their employees. It has been investigated that a person who is a victim in the above criminal offenses may be: any employee; minors; a pregnant woman; a single father, mother or a person replacing them and raising a child under the age of 14 or a child with a disability.

Keywords: *criminal offense, investigation methodology, forensic characteristics, labor legislation, labor relations, employee.*

Постановка проблеми. Кримінальний кодекс (далі – КК) України у ст. 172 передбачає покарання за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також інше грубе порушення законодавства про працю [1]. Відповідно до статистики Офісу Генерального прокурора дані кримінальні правопорушення характеризуються певною сталістю: у 2022 році було обліковано 106 випадків, в 2023 році – 117, а в 2024 році – 110. Однак серед них з кожним роком збільшується кількість проступків: 78, 98 та 103 відповідно [2].

А отже і вивчення криміналістичної характеристики грубого порушення законодавства про працю є необхідним для підвищення ефективності правозастосовної діяльності, удосконалення методики розслідування таких злочинів, а також для розробки заходів з попередження цих правопорушень. Саме тому актуальність даного питання зумовлена потребою у глибокому аналізі особливостей скоєння злочинів у сфері трудових відносин та виробленні рекомендацій для правоохоронних органів щодо їх розкриття та розслідування.

Аналіз досліджень і публікацій. Кримінальні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про працю, у своїх працях досліджувало багато вчених, серед яких: Ю. М. Грибовська, Н. В. Дараганова, В. С. Кузьмічов, О. М. Обушенко, О. В. Таран, В. В. Ткаченко, Н. М. Чекан та інші.

Невирішені раніше проблеми. Попри значний науковий внесок вищезгаданих учених, досі залишається ряд невирішених питань, пов'язаних із криміналістичною характеристикою грубого порушення законодавства про працю.

Мета статті полягає в дослідженні криміналістичної характеристики грубого порушення законодавства про працю.

Виклад основного матеріалу. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень є однією з ключових категорій криміналістики, що дозволяє сформувати науково обґрунтовану систему знань про особливості вчинення певних злочинів. Вона є важливим інструментом у розслідуванні кримінальних правопорушень, адже допомагає слідчим встановлювати закономірності їх вчинення, визначати методи розслідування, а також ефективно планувати слідчі дії. Одним із актуальних питань у цій сфері є криміналістична характеристика грубого порушення

законодавства про працю, оскільки такі злочини та проступки безпосередньо впливають на трудові права громадян, умови їхньої роботи, а також на соціально-економічний стан суспільства.

У юридичній літературі викладені різні підходи вчених до визначення криміналістичної характеристики кримінального правопорушення та її основних елементів, на яких ми не будемо детально зупинятися. Однак більшість дослідників визначає її як:

1) інформаційну модель типових ознак певного виду (групи) кримінальних правопорушень;

2) ідеальну модель типових зв'язків і джерел доказової інформації;

3) вірогідну модель події;

4) систему даних (відомостей) про кримінальне правопорушення, які сприяють розслідуванню;

5) систему узагальнених фактичних даних, знання яких необхідно для організації розслідування кримінальних правопорушень;

6) систему особливостей виду кримінальних правопорушень, що мають значення для розслідування;

7) систему опису криміналістичних значимих ознак кримінальних правопорушень із метою забезпечення їх розслідування та запобігання тощо.

При цьому практична значущість зазначених даних полягає в тому, що при розслідуванні конкретного кримінального правопорушення співставлення наявних даних (що, де, коли, яким чином, за яких обставин тощо) із системою узагальнених відомостей (наукових даних) про злочини цього виду дозволяє виділити аналогічні за криміналістично значущими ознаками кримінальні правопорушення та на цій підставі висунути вірогідні версії, врахувати криміналістичні рекомендації щодо подальшого плану розслідування тощо [3, с. 429].

Крім того, незважаючи на розбіжності у думках щодо елементів криміналістичної характеристики, спостерігається загальна тенденція щодо врахування певних важливих для пізнання сутності відповідного кримінального правопорушення та обрання засобів і методів його розслідування елементів, визначених з урахуванням кримінально-правової

характеристики певного діяння, його механізму та процесуальних вимог щодо предмета доказування у кримінальному провадженні. Тут варто зауважити, що оскільки кримінальне правопорушення вивчають різні науки, то, відповідно, існують його різні галузеві характеристики. У контексті побудови окремої криміналістичної методики необхідно розуміти зв'язки та відмінності між такими характеристиками, зокрема кримінально-правовою, кримінологічною та криміналістичною, а також визначитися із співвідношенням їхніх складових [4, с. 178-179].

Як нами вже було зазначено раніше, грубе порушення законодавства про працю передбачає умисне або недбале невиконання посадовими особами трудових норм та гарантій, що призводить до істотної шкоди правам і законним інтересам працівників. Враховуючи специфіку цього виду правопорушень, криміналістична характеристика, на нашу думку, включає низку елементів, серед яких найбільш важливими є спосіб та типові сліди вчинення кримінального правопорушення, а також особи злочинця та потерпілого.

Спосіб вчинення кримінального правопорушення відображає те, яким чином особа здійснює суспільно небезпечне діяння, які методи, прийоми та засоби вона використовує для його реалізації. Він є характерною ознакою злочинної діяльності, що проявляється в активній, цілеспрямованій та свідомій поведінці правопорушника. Оскільки злочинці часто діють в подібних умовах, мають схожі соціальні та психологічні особливості, а також використовують певні знаряддя та засоби, способи вчинення злочинів зазвичай повторюються.

Крім того, обрання способу вчинення злочину пов'язане з особливостями особи злочинця (стать, вік, судимість, наявність або відсутність злочинного досвіду тощо) й особливостями об'єкта злочинного посягання (віктимність жертви, відсутність охорони майна тощо). Повторюваність способів вчинення кримінальних правопорушень пов'язана з повторюваністю об'єктивних і суб'єктивних чинників, що їх визначають. У процесі злочинного діяння використання злочинцем певного способу його вчинення означає залишення характерного (типового) комплексу

слідів. Саме тому дані про спосіб вчинення кримінального правопорушення дозволяють повноцінно встановити сліди, їх локалізацію, особливості механізму слідоутворення [5, с. 263].

Відповідно до ст. 172 КК України способами вчинення досліджуваного нами кримінального правопорушення є:

- 1) незаконне звільнення працівника з роботи;
- 2) інше грубе порушення законодавства про працю.

При чому щодо першого способу законодавець передбачив ще й умову: з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», яка, на нашу думку, є важливою з точки зору подальшого планування розслідування.

Що стосується другого способу, то тут виникає закономірне питання: що ж саме можна вважати «іншим грубим порушенням законодавства про працю»? Перш за все, на нашу думку, варто виключити з переліку ті дії, які Кодексом України про адміністративні правопорушення віднесені до адміністративних правопорушень, а саме: 1) порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати; 2) виплата пенсій, стипендій, заробітної плати не в повному обсязі; 3) порушення терміну надання документів стосовно трудової діяльності працівників, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо); 4) надання зазначених документів стосовно трудової діяльності працівників, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), що містять недостовірні дані; 5) порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення тощо [6].

Слід зазначити, що А. Романюк стверджує, що визнання порушення законодавства про працю грубим залежить від оцінки таких критеріїв, кожний з яких має самостійне значення: характеру порушуваних трудових прав людини; категорії працівника, права якого порушуються; об'єктивних ознак здійснюваного порушення (тривалість, систематичність, тяжкість можливих наслідків, кількість потерпілих тощо); суб'єктивних ознак

здійснюваного порушення (злісність мотивів, особисті неприязні стосунки тощо) [7].

Отже, термін «грубе порушення» має оціночний характер і в кожному конкретному випадку визначається з урахуванням таких чинників, як кількість потерпілих, ступінь тяжкості можливих наслідків, тривалість і систематичність порушень, а також наявність злісних мотивів та інших обставин.

Саме тому ми погоджуємося з думкою, що до іншого грубого порушення законодавства про працю слід віднести серйозні випадки обмеження трудових прав громадян або їхнього недбалого ставлення. Наприклад: не виплата або неправильна виплата за надурочні роботи; порушення умов оплати праці за роботу у святкові, вихідні або неробочі дні; недотримання умов та строків розрахунку з працівником при звільненні; порушення законодавства щодо обмеження розміру відрахувань із заробітної плати; накладання на працівника матеріальної відповідальності за порушення трудової дисципліни без законних підстав; недотримання законодавчих норм під час проходження працівником випробувального терміну; ненадання роботодавцем належних умов праці, що можуть призвести до травмування або іншої шкоди здоров'ю працівника; порушення законодавчих вимог щодо виплати заробітної плати у грошовій формі (виплата заробітної плати продукцією) тощо [8].

Що стосується слідової картини будь-якого кримінального правопорушення, то вона, на нашу думку, є одним з ключових моментів для подальшого розслідування, оскільки містить у собі майже всю інформацію про подію, яка відбулася. До її елементів науковці відносять:

– зміни в речовій обстановці місця події злочину. Ці зміни, відображаючи дії злочинця, потерпілого та інших осіб, дії знарядь, засобів і механізмів, полягають у порушенні початкового стану, місцезнаходження, структури різних об'єктів, що складають речове середовище, в якому вчинено злочин;

– сліди-відображення (сліди рук, ніг, інструментів тощо);

– предмети-речові докази, в т. ч. документи, речі та мікрочастини. Набір конкретних об'єктів, що виступають як речові докази, за різними видами злочинів неоднаковий;

– документи-письмові докази різного виду і призначення. Документи виконують важливі функції в різних сферах громадської, виробничої, культурної, особистої діяльності сучасного суспільства. Вони часто містять важливі для розслідування відомості;

– особи, що можуть бути допитані як свідки. Особисте сприйняття події злочину робить особу свідком-очевидцем, і допитувати її необхідно за цими підставами [9, с. 344].

Отже, до типових слідів грубого порушення законодавства про працю ми можемо віднести, в першу чергу, всі наявні документи, а також ідеальні сліди – показання свідків та потерпілих.

Особа злочинця для кримінальних правопорушень, пов'язаних з грубим порушенням законодавства про працю характеризується спеціальними характеристиками. По-перше, це може бути службова особа, уповноважена приймати, звільняти або поновлювати працівників на роботі, а також оформлювати відповідні документи та приймати рішення щодо надання відпусток тощо. По-друге, це може бути і фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю та мають аналогічні повноваження стосовно своїх працівників.

Що ж стосується особи потерпілого в досліджуваних нами кримінальних правопорушеннях, то, на відміну від багатьох інших злочинів, ключовим тут буде не

демографічна чи інша її характеристика, а взаємозв'язок з особою правопорушника та його злочинними діями. Дослідивши ст. 172 КК України ми можемо виділити такі категорії осіб потерпілих:

1) будь-який працівник (ч. 1 ст. 172 КК України). Як зазначають деякі науковці, працівниками вважаються особи, які уклали трудовий договір (контракт) із роботодавцем, і працівники, «подібні» до найманих [10, с. 125, 126];

2) неповнолітні (ч. 2 ст. 172 КК України);

3) вагітна жінка (ч. 2 ст. 172 КК України);

4) самотній батько, матір або особа, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю (ч. 2 ст. 172 КК України).

Висновки. Отже, на основі викладеного вище, можна зробити висновок, що термін «грубе порушення» має оціночний характер і в кожному конкретному випадку визначається з урахуванням таких чинників, як кількість потерпілих, ступінь тяжкості можливих наслідків, тривалість і систематичність порушень, а також наявність злісних мотивів та інших обставин.

Крім того, враховуючи специфіку цього виду правопорушень, криміналістична характеристика, на нашу думку, включає низку елементів, серед яких найбільш важливими є спосіб та типові сліди вчинення кримінального правопорушення, а також особи злочинця та потерпілого.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (дата звернення: 22.01.2025).
2. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення: 23.01.2025).
3. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. Київ: Центр навчальної літератури, 2015. 544 с.
4. Бараш Л. Є. Структура криміналістичної характеристики злочинів, передбачених ст. 200 Кримінального кодексу України. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2023. № 2 (1). С. 175-184.
5. Цимбал П. В., Кузьменко О. В., Антонюк А. Б., Омельчук Л. В. Криміналістика (у питаннях та відповідях): навчальний посібник. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 414 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n210> (дата звернення: 23.01.2025).

7. Романюк А. Кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства: хто за що відповідає? URL: https://biz.ligazakon.net/analytics/206535_kriminalna-vidpovdalnst-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-khto-za-shcho-vidpovda (дата звернення: 23.01.2025).

8. Міщенко К. Які дії є грубим порушенням законодавства про працю? URL: <https://factor.academy/blog/yaki-diyi-ye-grubim-porushennyam-zakonodavstva-pro-pracyu/> (дата звернення: 23.01.2025).

9. Шеремет А. П. Криміналістика: навчальний посібник. Київ, 2009. 472 с.

10. Климишин І. П. Особливості визначення окремих видів потерпілих (ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства про працю»). *Право і суспільство*. 2011. № 4. С. 125-128.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (data zvernennia: 22.01.2025).

2. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennia-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannia-2> (data zvernennia: 23.01.2025).

3. Kryminalistyka: pidruchnyk / V.V. Piaskovskyi, Yu.M. Chornous, A.V. Ishchenko, O.O. Alieksieiev ta in. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2015. 544 s.

4. Barash L. Ye. Struktura kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv, predbachenykh st. 200 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2023. № 2 (1). S. 175-184.

5. Tsymbal P. V., Kuzmenko O. V., Antoniuk A. B., Omelchuk L. V. Kryminalistyka (u pytanniakh ta vidpovidiakh): navchalnyi posibnyk. Irpin: UDFSU, 2021. 414 s.

6. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n210> (data zvernennia: 23.01.2025).

7. Romaniuk A. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia trudovoho zakonodavstva: khto za shcho vidpovidaie? URL: https://biz.ligazakon.net/analytics/206535_kriminalna-vidpovdalnst-za-porushennya-trudovogo-zakonodavstva-khto-za-shcho-vidpovda (data zvernennia: 23.01.2025).

8. Mishchenko K. Yaki dii ye hrubym porushenniam zakonodavstva pro pratsiu? URL: <https://factor.academy/blog/yaki-diyi-ye-grubim-porushennyam-zakonodavstva-pro-pracyu/> (data zvernennia: 23.01.2025).

9. Sheremet A. P. Kryminalistyka: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2009. 472 s.

10. Klymyshyn I. P. Osoblyvosti vyznachennia okremykh vydiv poterpilykh (st. 172 KK Ukrainy “Hrube porushennia zakonodavstva pro pratsiu”). *Pravo i suspilstvo*. 2011. № 4. S. 125-128.